

6-YO‘NALISH
GUMANITAR FANLARDA INTERDISIPLINAR YONDASHUVLAR
“NUTQIY XUSHYORLIK” (THE POLITICAL CORRECTNESS)
FENOMENNING PAYDO BOLISHI VA BU FENOMENNING MA’NO MAZMUNI
HAQIDA OLIMLARNING FIKRLARI.

A.L.Mamatkulov
Kokand universiteti Andijon filiali professori, f.f.n

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648170>

Annotasiya: Ushbu maqola so‘zlashuv madaniyati, til siyosatining eng yorqin va ayni paytda bahsli ko‘rinishlaridan biri bo‘lgan nutqiy xushyorlikning kompleks lingvistik tavsifiga bag‘ishlangan.

Kalit sozlar: “nutqiy xushyorlik”, fenomen, til, nutq, o‘zaro muloqat, madaniyatshunoslik, sotsiologiya

Аннотация: Данная статья посвящена комплексному лингвистическому описанию политкорректности, которая является одним из наиболее ярких и в то же время дискуссионных проявлений культуры речи и языковой политики.

Ключевые слова: «политкорректности», феномен, язык, речь, межличностное общение, культурология, социология.

Annotation: This article is devoted to a comprehensive linguistic description of the political correctness, which is one of the most prominent and at the same time controversial manifestations of speech culture and language policy.

Keywords: “the political correctness”, phenomenon, language, speech, interpersonal communication, cultural studies, sociology.

Jahon tilshunosligida ko‘proq ingliz tilida so‘zlashuvchi mamlakatlarda “Political Correctness”, (fransuzchada —“le politiquement correct”, ruschada- politikorrektnost, o‘zbekchada (bizningcha), “nutqiy hushyorlik”, deb atalgan madaniy va lisoniy hodisa paydo bo‘ldi.

“Nutqiy hushyorlik” hodisasi turlicha tahlil qilinadi. Bu narsa muayyan ideologik holat, lisoniy hatti-harakat, madaniy xulq-atvor va til an‘analari, bag‘rikengligi va boshqalar sifatida talqin qilinadi. Zamonaviy gumanitar bilimda nutqiy xushyorlikni o‘rganish fanlararo xususiyatga ega, ammo bu hodisaning kommunikativ tabiati uning lingvistik va unga hamroh bo‘lgan paralingvistik mexanizmlarini aniqlashga birinchi darajali ahamiyat beradi. Uzoq vaqt davomida nutqiy xushyorlik, birinchi navbatda, Amerika jamiyati hayotida muhim o‘rin egallagan, keyin u ingliz tilining Amerika variantidan tashqariga chiqdi. Ushbu fenomenning munozarali tabiati bilan bog‘liq holda, nutqiy xushyorlik muammolari publitsistikada keng yoritiladi va turli bilim sohalarining ilmiy jamiyatlar vakillari tomonidan ko‘rib chiqiladi. Chet elda nutqiy xushyorlik muammolari bilan turli ilmiy fanlar jihatidan Diana Ravich, Dinesh D’Souza, Jerri Adler, Pol Berman, Debora Kameron, Stenli Fish, Robin Lakoff, Jeffri Hyuz shug‘ullanganlar. Dinesh D’Souzaning "Illiberal Education: The Politics of Race and Sex on Campus" monografiyasi va Diana Ravichning "The Language Police: How Pressure Groups Restrict What Students Learn" asarlari AQShda ta’lim tizimiga nutqiy xushyorlik ta’siriga bag‘ishlangan. D. Ravich nashriyotchilarga tavsiyalardan boshlangan va maktablar va oliy o‘quv yurtlari uchun o‘quv qo‘llanmalarini tanlash masalalarida bosim kuchayib borayotgan senzuraning alohida e’tiborga oladi. Pol Bermanning "Debating PC" asarida nutqiy

xushyorlik haqida turli qarashlar keltirilgan, ular 1990-yilda Chikagoda Zamonaviy tillar assotsiatsiyasi konferentsiyasida bayon etilgan, shuningdek, siyosat va kanon, soʻz erkinligi va nutq kodekslari, multikulturalizm, davlat maktablari va kelajakka bagʻishlangan boblar mavjud. Stenli Fishning "There's No Such Thing as Free Speech, and It's a Good Thing, Too", Robin Lakoffning "The Language War" va Jeffri Hyuzning "Political Correctness: A History of Semantics and Culture" monografiyalari nutqiy xushyorlikning til jihatiga bagʻishlangan. Rus ilmida bu hodisaga birinchi navbatda madaniyatshunoslik va sotsiologiya nuqtayi nazaridan yondashiladi. A.V. Ostrouh va M.Yu. Palazhchenko ishlarida nutqiy xushyorlikmadaniyatshunoslik hodisasi sifatida oʻrganiladi. Yu.L. Tumanovning dissertatsiyasida nutqiy xushyorlik ijtimoiy-madaniy jarayon sifatida tahlil qilinadi. S.G. Ter-Minasova, L.V. Tsurikova, V.V. nutqiy xushyorlik ka lingvistik hodisa sifatida yondashadi, ammo bu tadqiqotlar asosan leksika darajasida nutqiy xushyorlik ning amalga oshirilishiga va, asosan, ingliz tilining Amerika variantida yoʻnaltirilgan. Nutqiy xushyorlik Amerika madaniyati va ingliz tilining Amerika varianti chegaralaridan chiqib, boshqa milliy madaniyatlarda, shu jumladan ingliz tilining Britaniya variantida oʻzining oʻziga xos koʻrinishini topdi, uning ifodasini Britaniya matbuoti va Hamdoʻstlikning turli mamlakatlaridan mualliflar tomonidan yaratilgan Britaniyada nashr etilgan inglizcha adabiyot materiallari asosida kuzatish mumkin. Britaniyalik tilshunos Jeffri Hyuz Geoffrey Hughes quyidagicha yozadi: "...nutqiy xushyorlik- bu koʻplab jihatlar, manbalar, taʼsirlar va namoyon boʻlishlar bilan juda murakkab mavzu... bu ibora semantik qayta taʼriflash uchun kurashning asosiy jihatlari irqiy va etnik mansublik, nogironlik, OITS, kasalliklar, kanon, madaniyat, oʻquv dasturlari, gender mansublik va jinsiy orientatsiya, ksenofobiya, atrof-muhitni muhofaza qilish, hayvonlar huquqlari, zararli odatlar giyohvandlik, jinoyat faoliyati, aqliy va ruhiy kasalliklar masalalari boʻldi. Umumiy belgilarda, nutqiy xushyorlikushbu toifalarga eʼtibor qaratib, insoniy umumiylik tuygʻusini taʼkidlashga va shunga mos ravishda chuqur ildiz otgan farqlarni yumshatishga, xurofotlarning namoyon boʻlishiga toʻsqinlik qilishga va inson qadr-qimmatini kamaytiruvchi tilni taqiqlashga harakat qiladi. Siyosiy korrektilikning oʻylab topilgan til shakllarining hayotiy qobiliyati va samarali qoʻllanilishi vaqt oʻtishi bilan, dastlabki munozaraning kenutqiy xushyorlikinligi pasayganda yaxshiroq baholanadi. ... Asosan nutqiy xushyorlik turli xil individual yoki umumiy foydalanish shakllarini, xurofotlarni ifodalovchi va inson qadr-qimmatini kamaytiruvchi birikmalarni almashtirish uchun yangi xushmuomala umumiy dinutqiy xushyorlikkursni oʻrnatishga harakat qiladi" [Hughes 2010: 58-59].

M.Yu. Palazhchenko nutqiy xushyorlikni madaniy sozlamalar majmui sifatida koʻrib chiqadi, ularning amalga oshirilishi hukmron ijtimoiy-madaniy stereotiplarni tanqidiy qayta oʻylash va umumqabul qilingan xatti-harakatlar va til meʼyorlarini qayta koʻrib chiqish, hatto zamona ruhiga koʻproq mos kelishi uchun ulardan ongli ravishda voz kechishgacha amalga oshiriladi" [Palazhchenko 2005: 7].

S.G. Ter-Minasova taʼkidlaydiki, nutqiy xushyorlik til tomoni "irqiy va jinsiy mansublik, yosh, sogʻlik holati, ijtimoiy maqom, tashqi koʻrinish va hokazolarga nisbatan odatiy til nodonligi va/yoki toʻgʻridan-toʻgʻrilik bilan individual shaxsning his-tuygʻulari va qadr-qimmatini taʼsir qiladigan, uning inson huquqlarini cheklovchi til ifodasi usullarini oʻrniga yangilarini topishga intilishda namoyon boʻladi" [Ter-Minasova 2007:216].

Yu.L. Tumanova siyosiy korrektilikni "ijtimoiy-madaniy (yaʼni xatti-harakatlar va baholash meʼyorlari tizimiga tegadigan) jarayon, bir yoʻnalishli (yoki rivojlanish jarayoni, chunki u tizimning sifat jihatidan yangi holatiga olib keladi), maqsadli (chunki aniq ijtimoiy guruhning ongli harakatlari tufayli amalga oshiriladi, u uning tashabbunutqiy xushyorlikori

sifatida namoyon bo‘ladi), ma’lum ma’noda *regressiv* (chunki ob’ektiv ravishda ta’lim tizimining rivojlanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi va demokratik institutlarning vazifalari bilan qarama-qarshilikka kiradi), inqilobiy (chunki avtoritar va majburiy harakatlar orqali amalga oshiriladi va jamiyatning differentsiatsiyasiga olib keladi)" deb ta’riflaydi [Tumanova 1999: 13-14]. U bir qator kontekstlarda (ularga asosan universitet saytlarida taqdim etilgan matnlar kiradi) "siyosiy jihatdan to‘g‘ri" ("siyosiy jihatdan noto‘g‘ri") atamaları alohida shaxsning ba’zi bayonlari yoki harakatlarining, umuman uning xatti-harakatining, turmush tarzining, qarashlarining, u yoki bu ijtimoiy guruhlarning hayotiy pozitsiyasining va hatto turli tashkilotlar, shu jumladan davlat tomonidan olib boriladigan siyosatning baholashini ifodalaydi. ... ma’lum bir "siyosiy korreklik" doktrinası yoki kontseptsiyasi mavjud bo‘lib, uni qisqacha qilib, oddiygina " nutqiy xushyorlik " deb atashadi. Shunday qilib, "siyosiy korreklik" atamasi semantik jihatdan ko‘p ma’nodir"deb fikr bildiradi [Tumanova 1999: 10].

A.V. Ostrouh, "AQShda jinslar, ozchiliklar va irqilar o‘rtasidagi munosabatlarni turli masalalarga to‘g‘ri yoki korreklik yondashuvlar va baholar tizimi sifatida paydo bo‘lib, "siyosiy korreklik" bag‘rikenglik va ayni paytda ijtimoiy baholar tizimida nutq shakllarini qattiq taqiqlovchi multikulturalizm falsafasiga aylandi" deb ta’kidlaydiki [Ostrouh 1998: 2].

V.V. Panin quyidagi gipotezani ilgari suradi "siyosiy korreklikni sinkretik madaniy-xatti-harakatlar va til kategoriyasi sifatida ko‘rib chiqish imkoniyati haqida. Ushbu kategoriyaning o‘ziga xosligi birinchi navbatda uning fanlararo maqomida yotadi. Uning umumiy ma’nosi jamiyatda rivojlanishning ma’lum bosqichida mavjud bo‘lgan madaniy va xatti-harakatlar me’yorlari bilan belgilanadi va quyidagicha ta’riflanishi mumkin: "begona" (boshqa millatga mansub, teri rangi, jinsi, tashqi ko‘rinishi, ijtimoiy maqomi bo‘lgan shaxs) til kodini qayta tuzish orqali "yaqin, o‘ziniki" sifatida assimilyatsiya qilinadi. Nutqiy xushyorlik kategoriyasi antropotsentrikdir, chunki ko‘p hollarda uning denotativ asosi insondir" [Panin 2005: 47-48].

Edna Andrews (Edna Andrews) "Cultural Sensitivity and Political Correctness: The Linguistic Problem of Naming" nomli ishida tadqiqot predmetimizni "siyosiy va nozik masala sifatida belgilaydi, bugungi kunda ingliz tilida so‘zlashuvchi odamlar uni “nutqiy xushyorlik” deb atashadi. " Nutqiy xushyorlik "ning dolzarb masalalari, ayniqsa nomlash sohasida, tilni ommaviy ravishda qanday ishlatish kerakligi haqidadir"degan xulosaga kelaadi. Yuqorida keltirilgan ta’riflardan kelib chiqib, xulosa qilish mumkinki, nutqiy xushyorlikning asosiy xususiyatlari kamsituvchi va stereotipik munosabatning ijtimoiy, madaniy va lingvistik qayta o‘ylanishi, shuningdek irqiy va etnik mansublik, nogironlik, OITS, kasalliklar, kanon, madaniyat, o‘quv dasturlari, gender mansublik va jinsiy orientatsiya, ksenofobiya, atrof-muhitni muhofaza qilish, hayvonlar huquqlari, zararli odatlar, jinoyat faoliyati, aqliy va ruhiy kasalliklar masalalarida yangi me’yorlarni o‘rnatishdir. Yu.L. Tumanova siyosiy korreklikni "doktrina" deb ta’riflaydi, A.V. Ostrouh esa - "multikulturalizm falsafasi" degan fikrni ilgari suradi.

Nutqiy xushyorlik birinchi navbatda lingvistik va kommunikativ hodisa sifatida qiziqish tug‘diradi. Shu nuqtayi nazardan, biz siyosiy korreklikni kommunikativ kategoriya sifatida ko‘rib chiqilganda, u nafaqat tilda, balki nutqda ham amalga oshadi. Nutqiy xushyorlik hodisasi kategoriya sifatida taqdim etilishi mumkin degan gipoteza V.V. Panin tomonidan "Nutqiy xushyorlik madaniy-xatti-harakatlar va til kategoriyasi sifatida" ekanligini dissertatsiya ishida taklif etgan edi. "Til kategoriyasi sifatida nutqiy xushyorliktegishli kategoriya belgilariga ega: a) integral belgi - til birligining konotativ ma’nosida irqiy, milliy, jinsiy mansublik, sog‘lik holati, yosh va mulkiy maqomlar bo‘yicha kamsitish g‘oyalarning

yo‘qligi; b) differentsial belgi - til birligining yuqorida sanab o‘tilgan kamsitish turlarining namoyon bo‘lishini istisno qilish qobiliyati” deb izoh beradi [Panin 2005: 48-49]. Buni siyosiy korrektnlikning semantikasi vaqt o‘tishi bilan kengroq bo‘lib borgani bilan bog‘laymiz. Bu fikrni britaniyalik tilshunos Jeffri Hyuz (Geoffrey Hughes) tasdiqlaydi, u nutqiy xushyorlik hodisasi vaqt o‘tishi bilan o‘z shakllarini va mazmunini o‘zgartirganini aytadi.

Hulosa qilib aytganda, nutqiy xushyor bo‘lish nafaqat etnik, irqiy, jinsiy mansublik bilan bog‘liq masalalar, balki, masalan, atrof-muhitni muhofaza qilish, zararli odatlar kabi masalalar ham bo‘ladi. Tabiiyki, ko‘p qirrali hodisa bo‘lgan nutqiy xushyorlik G‘arb jamiyati hayotiga juda kuchli ta’sir ko‘rsatadi va G‘arb jamiyati tomonidan, shuningdek ushbu fenomenning tadqiqotchilar tomonidan bir xil bo‘lmagan munosabatni keltirib chiqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Остроух А.В. «Политическая корректность» в США: культурологический аспект. — Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологических наук. — М., 1998. — 22 с.

2. Панин В.В. Политическая корректность в текстах средств массовой информации. — <http://utmn.ru/frgf/No14/text05.htm>.

3. Палазченко М.Ю. Политическая корректность в культурной и языковой традиции [Электронный ресурс]: на материале английского и русского языков: дисс. ... канд. культурологических наук: 24.00.01 Теория и история культуры / М.Ю. Палазченко. — М.: РДК, 2005. — 239 с.

4. Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур: вопросы теории и практики: учебное пособие / С.Г. Тер-Минасова. — М.: АСТ: Астрель: Хранитель, 2007. — 286 с.

5. Туманова Ю.Л. «Политическая корректность» как социокультурный процесс (на примере США): автореферат диссертации ... кандидата социологических наук / Ю.Л. Туманова. — М.: МГУ, 1999. — 24 с.